

XALQ OG‘ZAKI IJODI VOSITASIDA BOSHLANG‘ICH SINFI O‘QUVCHILARIDA MA‘NAViy-AXLOQiy TARBIYANI SHAKLLANTIRISH

Kasimova Odinoxon Alimjanovna, Tojiddinova Munira Sayfiddinxo‘ja qizi

O‘zbekiston Milliy Pedagogika Universiteti, O‘zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17672058>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada xalq og‘zaki ijodi vositalarining boshlang‘ich sinfi o‘quvchilarida ma‘naviy-axloqiy tarbiyani shakllantirishdagi o‘rni va ahamiyati yoritilgan. O‘quvchilarning yosh xususiyatlari, qiziqishlari va dunyoqarashiga mos tarzda xalq og‘zaki ijodi namunalaridan foydalanish usullari tahlil qilingan. Tadqiqotda ertak, maqol, topishmoq, doston va xalq qo‘shiqlari orqali o‘quvchilarda ezgulik, halollik, mehnatsevarlik, vatanparvarlik kabi fazilatlarni shakllantirish samaradorligi asoslab berilgan.*

***Kalit so‘zlar:** xalq og‘zaki ijodi, ma‘naviy-axloqiy tarbiya, boshlang‘ich ta‘lim, ertak, maqol, topishmoq, doston, vatanparvarlik.*

Bugungi kunda ta‘lim jarayonida o‘quvchilarning nafaqat bilim, balki ma‘naviy-axloqiy kamolotini ta‘minlash dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Boshlang‘ich sinfi davri bolaning shaxs sifatida shakllanishida eng muhim bosqich bo‘lib, aynan shu davrda uning dunyoqarashi, axloqiy me‘yorlari va ijtimoiy qadriyatlarga munosabati shakllanadi. Tarbiyaga e‘tiborsizlik va uning oqibati haqida Abdulla Avloniy kuyunib, “Bugungi kunda jamiyatimizning yuzini qora qiluvchi pastkashlar, yomonlar, beboshlar, o‘g‘rilar, giyohvandlar va nashavandalar... kecha tarbiyalariga e‘tibor berilmagan bolalardir”, deb yozib qoldiradi.¹

Xalq og‘zaki ijodi — bu xalqning ko‘p asrlik hayot tajribasi, orzu-umidlari, urf-odatlarini va axloqiy qarashlarini o‘zida mujassam etgan bebaho boylikdir. Xalq og‘zaki ijodida yosh avlodni ma‘naviy-axloqiy tarbiyalash masalalari keng qamrovli bo‘lib, o‘z zahirida tarbiya usullari, insoniy qadriyatlar va yurtsevarlik tarbiyasi, do‘st birodarlik, ahillik, mehnatsevarlik, kasb-hunarga muhabbat, yaxshilik va yomonlikning ta‘rifi, yaxshi va yomon so‘zning oqibati, halollik, to‘g‘rilik, olijanoblik tarbiyasi, adolat, insof va insofsizlik, og‘a inichilik va qonqardoshchilikning ahamiyati, botirlik va qo‘rqoqlik, odob va odobsizlik, mehmon va mehmondo‘stlik kabi kategoriyalar talqin qilinadi.² O‘zbek xalq og‘zaki badiiy ijodi o‘zbek xalqining asrlar davomida ijodkor farzandlari tomonidan yaratilgan madaniy me‘rosdir. Bu me‘ros maqollar, matallar, latifalar, qo‘shiqlar, ertaklar, dostonlar va boshqa janrlardagi asarlarni iborat.

Ertak — xalq og‘zaki poetik ijodining asosiy janrlardan biri bo‘lib, to‘qima va uydirmaga asoslangan sehrli sarguzasht va maishiy xarakterdagi epik badiiy asar. Ertaklar turli mavzularda bo‘lishi mumkin. Ular hayvonlar haqidagi ertaklar, sehrli ertaklar, hayotiy-maishiy ertaklarga bo‘linadi.

Boshlang‘ich sinfi o‘quvchilari bilan ishlashda ertaklardan foydalanish orqali ularning tasavvur olami kengayadi, yaxshilik va yomonlikni farqlash ko‘nikmalari shakllanadi. Masalan,

¹ Yangi O‘zbekiston strategiyasi. Mirziyoyev Sh. Toshkent 2021.

² Kasimova O. (2022). TA‘LIM-TARBIYA JARAYONINI TASHKIL ETISHDA XALQ OG‘ZAKI IJODIDAN FOYDALANISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI. Инновационные исследования в науке, 1(15), 4-11

“Zumrad va Qimmat”, “To’g’rivoy va Egrivoy”, “Oltin tarvuz”, “Ur, to’qmoq”, “Uch og’ayni botirlar”, “Laylak va tulki”, “Susambil” kabi ertaklar orqali mehr-oqibat, rostgo’ylik, ahllik, mehnatsevarlik, sabr-toqat va qadriyatlar singdiriladi.

Maqollar o’ta ixcham, chuqur ma’noga, katta tafakkurga asoslangan kichik, yaxlit va tugal asarlardir. U hayotiy tajriba asosida xalq donishmandligi, boy tafakkuri va falsafiy mushohadasi orqali qat’iy isbotidir topgan.

Maqol - ko’pchilik tomonidan e’tirof etilgan, asosan pand-nasihah mazmuniga ega bo’lgan mitti, obrazli, chuqur mohiyatga ega bo’lgan hikmatli iboralardan tashkil topib, millat ma’naviyatining ko’z gusidir. Bular hamisha xalq donishmandligining yuksak cho’qqisi, daxolik qudratining betimsol mazmun-mohiyati, hayotiy qarashlarini va falsafiy mushohadalarning sintezlashgan ifodasi sifatida tildan tilga, dildan dilga ko’chib, hayot mazmunini boyitib boradi.³

O’qituvchi dars jarayonida “Bo’lsa hamki quruq yer, hosil berar, to’ksang ter”, “Yomg’ir bilan yer ko’karar, mehnat bilan - el” kabi maqollardan foydalanish orqali o’quvchilarda mehnatsevarlik va ezgulik fazilatlarini mustahkamlaydi. “Vataning tinch – sen tinch”, “Bulbul chamanni sevar, odam vatanni”, “O’zga yurtda shoh bo’lguncha, o’z yurtningda gado bo’l” kabi vatanni madh etguvchi maqollar bilan esa, vatanparvarlik, vatanni sevisish va uni ardoqlash tuyg’usini oshirishi mumkin.

Topishmoqlarda narsalar, joylar, ularning xususiyatlari ataylab yashiriladi, ularni topishga da’vat etiladi. Har qanday topishmoq, turmush bilan bog’liq, o’quvchilarning tafakkurini, fikrlash doirasini kengaytirishga, nutqini boyitishga, xizmat qiladi va ularda kuzatuvchanlik va ijodkorlikni rivojlantiradi.

Xalq dostonlari va qo’shiqlari orqali esa yosh avlodda Vatanga sadoqat, milliy g’urur, tarixiy xotiraga hurmat singdiriladi. Ayniqsa, “Alpomish”, “Go’ro’g’li” kabi dostonlarda aks etgan jasorat, vafodorlik va adolatparvarlik g’oyalari o’quvchilarning ma’naviy olamini boyitadi. O’quvchilar uchun xalq og’zaki ijodi mardlik va jasorat namunalarini shakllantirishda katta turtki bo’ladi. Ularning ona Vatanga bo’lgan sadoqat ramzi yanada kuchayadi, uning tinch va osoyishta faoliyat ko’rsatishini ta’minlash uchun, kerak bo’lsa jonini fido qilishga – To’maris, Shiroq, Jaloliddin Manguberdi, Amir Temur kabi milliy qahramonlrimizdan namuna oladi, hamisha sergak va ogoh bo’ladi.⁴

Boshlang’ich sinflarda xalq og’zaki ijodi mavzusida o’quvchilarga topishmoqlar, ertakalar, maqollar va dostonlarni o’rganishda interfaol metodlardan foydalanish mumkin.⁵ Bunga misol “Topishmoq” metodi bo’la oladi. Bunda o’qituvchi mashg’ulot mavzusidan 3-4 ta kalit so’zlarni ajratib olib, kartochkalarga yozadi. Masalan, “Odobli”, “Tartibli”, “Mehnatsevar”. O’qituvchi o’quvchilarni guruhlariga ajratadi. Bunda guruhlar soniga ajratilgan atamalar soni mos bo’lishi kerak. Guruhning har bir tarkibi 8 nafardan oshmasligi kerak.

Guruh a’zolari “yarim aylana” shaklda joylashtiriladi. O’qituvchi ajratilgan atamalarni belgilab chiqadi, kartochkadagi atamalar guruhlar oldiga qo’yib chiqiladi. Bunda har bir guruh o’z atamasini ko’rmasligi kerak. Lekin boshqa guruhlariga ko’rinishi mumkin. Guruhlarga 5 daqiqadan 5 ta savol tuzish vazifai beriladi. O’quvchilar ko’rinmayotgan atamani topish uchun 5 ta savol tuzadilar. Savol shunday tuzilishi kerakki bunda guruh o’z atamasini topishi kerak.

³ Salimov O., Quranbayev Q./ Markaziy Osiyo xalqlari donishmandligi – Toshkent, “Ta’lim nashriyoti”, 2019.- 221b.

⁴ Uzhurriyat.uz /2016.

⁵ Adizova N., nematova M. (2025). Boshlang’ich sinflarda xalq og’zaki ijodini o’qitishda integratsion metodlar. “maktabgacha va Maktab Ta’limi”Jurnali, 3(3), 12-15

Savollar yopiq savollar bo'lishi kerak(javob ha yoki yo'q bo'lishi kerak.) Masalan 1- guruh o'zining qarshisiga joylashgan 2- guruhga faqat bitta savol beradi. Olingan javobga qarab guruh savolni o'zgartiradi. Agar 5 ta savoldan keyin ham guruh o'z atamasini topa olmasa, o'qituvchi qolgan guruh a'zolariga yordam berishligi mumkinligini aytadi. Bunda boshqa guruh a'zolari atamani nomini aytmadan, shunga o'xshash biror bir yo'nalish berishligi mumkin. Keyin guruhga yana bir imkoniyat beriladi. 2- guruh savollarini 1- guruhga, 3-guruh 4-guruhga 4-guruh 3- guruhga savollarni beradi. Atamani tez va to'g'ri topgan guruh g'olib hisoblanadi.⁶ Atama nomiga esa vatan, mehnat, do'stlik kabi maqollardan fodalansa ham bo'ladi. Bu interfaol metod orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarining guruhda ishlashko'nikmasi va malakasini rivojlantiradi. Mantiqiy fikrlash qobiliyatini o'stiradi. Shu bilan birga xalq og'zaki ijodidagi qo'llanilgan atamalar orqali mavzu o'quvchilarga singdiriladi.

Shunday qilib, xalq og'zaki ijodi vositalari boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy-axloqiy tarbiyani shakllantirishda o'ziga xos ta'sirchan vosita bo'lib xizmat qiladi. Ular nafaqat bilim berish, balki yosh avlodni ezgulikka, insonparvarlikka, halollikka undashga xizmat qiladi. O'qituvchi bu jarayonda xalq ijodini o'quvchilarning hayotiy tajribasi bilan uyg'unlashtirgan holda, interfaol metodlardan foyalansa, tarbiyaviy samaradorlik yanada oshadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Yangi O'zbekiston strategiyasi. Mirziyoyev Sh. Toshkent 2021.
2. Kasimova O. (2022). TA'LIM-TARBIYA JARAYONINI TASHKIL ETISHDA XALQ OG'ZAKI IJODIDAN FOYDALANISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI. *Инновационные исследования в науке*, 1(15), 4-11
3. Salimov O., Quranbayev Q./ Markaziy Osiyo xalqlari donishmandligi – Toshkent, “Ta'lim nashriyoti”., 2019.- 221b.
4. Uzhurriyat.uz /2016
5. Adizov N., Nematova M. (2025). Boshlang'ich sinflarda xalq og'zaki ijodini o'qitishda integratsion metodlar. “maktabgacha va Maktab Ta'limi”Jurnali, 3(3), 12-15
6. Axmedova M., Pulatova D. Boshlang'ich ta'limda tarbiya fani./ O'quv qo'llanma. “ZEBO PRINTS” nashriyoti, 2023. – 216b.

⁶ Axmedova M., Pulatova D. Boshlang'ich ta'limda tarbiya fani./ O'quv qo'llanma. “ZEBO PRINTS” nashriyoti, 2023. – 216b.